

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 15–21

INTEGRÁCIA VEDECKÝCH POZNATKOV DO KAŽDODENNEJ MEDICÍNY OČAMI PATOFYZIOLÓGA

INTEGRATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE INTO EVERYDAY CLINICAL MEDICINE AS SEEN FROM A PATOPHYSIOLOGIST

Oliver Viktor Rác

Ústav patologickej fyziológie, LF UPJŠ v Košiciach
Univerzita Miskolc, Fakulta zdravotníctva, Maďarsko

olliracz@gmail.com

Z príležitosti udelenia Ceny profesora Ivana Pecháňa Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, 6. 10. 2024

Kto som? Patofyziológ, biochemik, alebo laboratórny diagnostik?

Pri hodnotení jednotlivých odborností praktickej a výskumnej medicíny by sme mali vychádzať z definície McDermotta zo slávnej Cecilovej učebnice medicíny [1].

Medicine is not a science but a learned profession, deeply rooted in a number of sciences and charged with the obligation to apply them for man's benefit.

Z toho vyplýva, že delenie medicíny na stále užšie kategórie je z praktického hľadiska potrebné, ale principiálne nie je správne a dobrý lekár v hoci ktorej špecializácii by mal mať aj adekvátnu úroveň vedomostí z medicíny ako celku. V tomto zmysle chápali medicínu moji významní učitelia, profesori Rudolf Korec, František Pór a Brunó F. Straub [2-4].

Moja cesta k medicíne a k vedeckej činnosti sa začala veľmi skoro, konkrétne knihami Julesa Verneho o ceste pod morom, vo vzduchu a na Mesiac, ktoré som začal čítať vo veku päť rokov. Potom nasledovali krásne školské roky (ktoré preskočím, ale v skutočnosti boli dosť rozdielne oproti tomu, čo mám oficiálne v životopise) a úspešné prijímacie skúšky na lekársku fakultu.

Keď som v roku 1965 nastúpil na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, mal som šťastie, že som v prvých troch rokoch ešte zažil jej významné obdobie s vynikajúcimi odborníkmi na čele jednotlivých pracovísk. Dozvedeli sme sa, že existuje dvojaká genetika – tá falošná lisenkovská a tá skutočná, mendelovská. V roku 1967 sme mali možnosť vypočuť si prednášku Fredericka Sangera o sekvencii nukleotidov (do Košíc prišiel na pozvanie profesora Mäsiara), za čo potom dostal druhú Nobelovu cenu. Deň po prvej transplantácii Christianom Barnardom profesor Rudolf Korec venoval celú prednášku histórii, súčasnosti a perspektívam transplantácie orgánov. Posledné roky nášho štúdia boli poznačené husákovskou normalizáciou po okupácii našej vlasti vojskami Varšavskej zmluvy výmenou mnohých vážnych a dobrých odborníkov neschopnými straníckymi kádrami, ale ani oni neboli schopní potlačiť naše zanieťenie robiť dobrú medicínu v praxi a vo výskume. Aj sme to dlhé roky robili, a pred rokom sme za to mohli prevziať Zlatý diplom absolventov LF UPJŠ Košice.

Červené krvinky, ktoré nechceli starnúť

Po promócií som krátko pracoval na Ústave patologickej fyziológie, ale už v roku 1972 som sa dostal na postgraduálne štúdium na Enzymologický ústav Maďarskej akadémie vied. V Budapešti ma už po niekoľkých týždňoch hodili do hlbkej vody. Dostal som za úlohu skúmať zme-

ny enzýmov počas starnutia krviniek, k čomu som musel rozdeliť červené krvinky na mladé a staré a merať aktivitu rôznych enzýmov v jednotlivých frakciách. Problémom bolo, že tie malé potvory nechceli starnúť a výsledky sme museli interpretovať úplne z iného hľadiska. Naše nečakané nálezy sme prezentovali na medzinárodných kongresoch a publikovali vo významnom biochemickom časopise [5-7]. Problém spočíval v tom, že postupná osmotická hemolýza (na rozdiel od literárnych údajov) nedelila erytrocyty podľa veku, ale otvárala póry v membráne, cez ktorú sa do hemolýzátu dostali najprv malé molekuly a väčšie (bielkoviny podľa ich rozmerov) až potom. Kandidátsku dizertáciu [8] som obhájil v roku 1976 a vrátil som sa domov od orwellovskej reality do Košíc.

Pokrok napriek ťažkým podmienkam a cesta k diabetológii

Profesorovi Korecovi v tom období už zakázali publikovať výsledky výskumu, študenti nesmeli používať jeho vynikajúcu učebnicu [9] a zobrali mu aj cestovný pas. Pracoval sám v špinavej pivnici. Nikto mu však nemohol zobrať to, že bol zakladateľom vedeckého výskumu v diabetológii na Slovensku a za ťažkých podmienok úspešne transplantoval Langerhansove ostrovčeky diabetickým potkanom [10]. V tom období sa aj náš kolektív venoval diabetológii. Vtedy prišli prvé správy o glykácii hemoglobínu [11-12] a moje skúsenosti s prácou s červenými krvinkami nám pomohli realizovať merania HbA_{1c} už v roku 1978 [13-15, obr.1 a 2]. Toto úspešné obdobie sme zhrnuli vydaním monografie o tejto téme [16]. Zvláštnou náhodou bolo to, že kniha vyšla z tlačiarne dva dni pred 17. novembrom 1989.

Od patofyziológie k antioxidantným systémom

Na košickej Lekárskej fakulte UPJŠ bol v roku 1984 založený Ústav experimentálnej medicíny. Napriek tomu, že som splnil všetky predpoklady, nemohol som sa stať jeho riaditeľom, pretože som nebol členom KSS. Bol som menovaný za vedúceho biochemického a metabolického oddelenia, kde sme sa zaoberali oxidačným stresom a antioxidantnými enzýmami. Ešte z čias pobytu v Budapešti som mal skúsenosti s meraním glukóza-6-fosfát dehydrogenázy a iných enzýmov, k tomu sme pridali superoxidismutázu, katalázu, glutatiónreduktázu a iné enzýmy (obr. 3). Dosahovali sme dobré a zaujímavé výsledky a občas sa nám podarilo dostať sa na medzinárodné odborné akcie, ale kontakty so špičkovými pracoviskami neboli možné.

Problémom bolo, že prístrojové vybavenie ústavu neumožnilo štúdium týchto systémov na úrovni tkanív a expresie génov.

Nežná revolúcia znamenala obrovské zmeny aj v živote našej fakulty. Vznikali senáty, dekaní fakúlt a rektor univerzity boli zvolení prvýkrát v živote univerzity demokratickým tajným hlasovaním, prednostovia klinik boli menovaní na základe výberových konaní a cesta do zahraničia bola otvorená. Sám som zastával mnohé funkcie (vymenované v životopise), ale pokračoval som aj vo výskume. Niektoré naše práce z oblasti antioxidantných enzýmov boli publikované vo významných medzinárodných časopisoch a majú adekvátnu citačnú odozvu [17-21].

V roku 1992 som vyhral konkurz na miesto prednostu Ústavu patologickej fyziológie a túto funkciu som zastával až do odchodu do dôchodku v roku 2018. K výskumným aktivitám pribudli povinnosti s vedením kolektívu a modernizáciou výučby zapracovaním výsledkov vedeckej medicíny do prednášok, cvičení a učebných textov tak, ako to kedysi robil profesor Korec a po ňom profesor Zoltán Tomori a docentka Anna Šofranková.

Návrat k glykovanému hemoglobínu a k iným markerom glykemickej kompenzácie

Po publikovaní našej monografie v oblasti nášho záujmu o glykovanom hemoglobíne došlo k významnému technologickému pokroku. Naša metóda varenia hemolýzátov s kyselinou tiobarbiturovou sa stala obsolentnou a prestali sa používať aj jednoduché chromatografické metódy. Ich úlohu prevzali v biochemických laboratóriách imunochemické metódy na platforme automatických analyzátorov a vysokotlaková kvapalinová chromatografia (HPLC). Tento trend sme zachytili aj my, a v nasledujúcich rokoch sme priniesli mnohé nové poznatky o správnej interpretácii tohto zlatého štandardu kompenzácie chorých s diabetes mellitus [22-27, Obr. 4].

Za hlavný prínos sme považovali to, že sme už od začiatku vedeli, že hladina HbA_{1c} neodráža „priemernú glykémii“ chorého s diabetes mellitus, ale pre zložitú kinetiku glykácie lepšie vidí nedávne hyperglykémie, ako tie, ktoré sa vyskytli dávnejšie [28].

Namiesto pokojného odpočinku stále ešte výskum a vysokoškolská výuka

Po dosiahnutí dôchodkového veku som postupne ukončil (skoro) všetky odborné a spoločenské funkcie

a odvtedy sa môžem venovať výskumu bez stresu. Posledné roky sa venujem aj histórii medicíny, pretože nechcem, aby ďalšia generácia zabudla na veľikánov nedávnej minulosti. Bez nich by medicína nebola tam, kde je teraz. Niektorých som z nich osobne poznal a zaradil som k nim aj jedného lekára, bez ktorého ja by som nebol tam, kde som tu a teraz. (Tab. 1).

Vo výskume som ostal verný diabetu, ale pustili sme sa aj do riešenia problému „čiernej ovce“ lipidového metabolizmu, lipoproteínu(a).

Po mnohých prednáškach a publikáciách o glykovanom hemoglobíne som si dovoľil pozrieť sa na druhú stranu mince – na krátkodobé výkyvy glykémie. Tieto sú aspoň také dôležité pre rozvoj komplikácií a prognózy chorého ako úroveň celkovej kompenzácie, ale jej hodnotenie dodnes nie je vyriešené. Naše prvé výsledky a úvahy sme publikovali a prednášali nedávno [37,38; obr. 5] a pripravujeme projekt na integrovaný spôsob hodnotenia kompenzácie chorých s diabetes mellitus.

Tabuľka 1.

Významné osobnosti z nášho okolia a z oblasti diabetológie a biochémie, o ktorých sme publikovali životopisy

Prof. Dr. Antal Genersich (1842-1918)

Člen významnej rodiny Genersichov zo Spiša. Lekár, univerzitný profesor patologickej anatómie. Rektor univerzity v Cluj (dnes Rumunsko) a neskôr v Budapešti [29].

Prof. MUDr. František Pór (1899-1980)

Internista, jeden zo zakladateľov košickej lekárskej fakulty. Zakladateľ košickej internistickej školy [4,30].

Akademik Prof. Dr. Brunó F. Straub (1914-1996)

Biochemik, žiak Alberta Szent-Györgyiho. Objavitel' aktínu. Riaditeľ Enzymologického ústavu Maďarskej akadémie vied a Biologického centra v Szegede. Prezident Maďarska (1988-1989) [3].

Generálmajor MUDr. Štefan Šimko, CSc. (1916-2002)

Rodák z Košíc, chirurg. Po absolvovaní lekárskej fakulty v ilegality. Počas vojny pôsobil ako chirurg v partizánskej armáde J. B. Tita. Po návrate zakladateľ popáleninového centra v Košiciach-Šaci a medicíny katastrof [31].

Prof. William Ganz, MD. (1919-2009)

Rodák z Košíc, absolvent Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Perzekvovaný počas holokaustu. V roku 1964 emigrácia do USA. Spolu s profesorom Swanom konštruktér moderného srdcového katétra [32].

Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. (1921-2003)

Prvý prednosta ústavu patologickej fyziológie, zakladateľ Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Po roku 1970 pozbavený všetkých funkcií, zakázaná vedecko-publikačná činnosť. V roku 1990 zvolený za rektora Univerzity P. J. Šafárika [2].

Barónka prof. Dr. Eva Kohner (1929-2021)

Členka viacgeneračnej podnikateľskej rodiny z Maďarska. Prenasledovaná počas holokaustu a potom aj komunistickým režimom. Emigrácia do Anglicka v roku 1948, štúdium na lekárskej fakulte a po skončení zakladateľka skriningu a liečby diabetického retinopatie [33].

Prof. Samuel Rahbar MD (1929-2012)

Írsky genetik. Počas výskumu dedičných hemoglobínopatií objavil zmenený hemoglobín u diabetikov. Počas študijnej cesty v USA sa zistilo, že ide o glykovaný hemoglobín HbA1c [34,35].

Oliver Rácz starší (1918-1997)

Spisovateľ, básnik a učiteľ. Počas holokaustu zachránil okrem iných Viliama Ganzu a Štefana Šimka. V roku 2019 dostal vyznamenanie Yad Vashem – Spravodlivý medzi národmi [36].

Druhá naša zaujímavá a momentálne aktuálna téma je *lipoproteín(a)*, abnormálny a škodlivý adukt LDL častice a chybného plazminogénu. V tejto oblasti sa snažíme pochopiť, prečo ten známy príčinný rizikový faktor objavený pred 60 rokmi sa dodnes dostatočne nevyužíva v preventívnej medicíne a v každodennej kardiológii. [39-41; obr.5].

Záver? Ešte nie!

Je dobrý pocit pozrieť sa pri tejto slávnostnej príležitosti na dlhú cestu plnú križovatiek a zákrut, ktoré mám za sebou. Na tej ceste som nikdy nebol sám, stáli pri mne moji rodičia, učitelia, neskôr moja vlastná rodina a spolupracovníci. Niektoré obdobia môjho života boli ťažké (vrátane rôznych umelo vytvorených prekážok na ceste), ale o nich teraz nechcem písať. V tejto práci som sa snažil zhrnúť svoje osobné spomienky a dosiahnuté vedecké výsledky, ale za podstatné považujem slová, ktoré som povedal pred rokom, pri prevzatí Zlatého diplomu UPJŠ Lekárskej fakulty, keď ma dekan požiadal o úvodné slovo:

Vážený pán dekan, veľmi pekne ďakujem, že si ma požiadal o príhovor pri tejto slávnostnej príležitosti, ale mám taký dojem, že by to mal byť niekto iný, Niekto z nás, ktorý od skončenia Alma Mater pracuje (alebo dlhé roky pracoval) v bežnej lekárskej praxi, niekde v malom mestečku alebo na dedine. Lekárska fakulta je totiž významnou vedeckou a edukačnou inštitúciou, ale jej hlavným poslaním je výchova dobrých lekárov prvého kontaktu a špecialistov, ktorí liečia chorých ľudí podľa princípov Hippokratovej prísahy. Naše tituly pred a za menom, publikácie, učebnice a citácie sú pekné a dôležité, ale ešte nikoho nevyšľachili. Takže môj príhovor venujem práve kolegom, ktorí už 50 rokov vykonávajú každodennú medicínu za veľmi ťažkých podmienok.

Práve tieto myšlienky sú dôvodom, prečo tento významný deň nepovažujem za „záverečný“. Mám povinnosť odovzdať tú štafetu, ktorú som prevzal v mladom veku, ďalšej generácii svojich rodinných príslušníkov, študentov a mladých kolegov. Čo to konkrétne bude, je dnes

ešte tajomstvom, ale dozviete sa to na ďalších podujatiach Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Slovenskej diabetologickej spoločnosti a našej fakulty.

Obr. 1

Meranie glykovaného hemoglobínu spektrofotometrickou metódou v 80-tych rokoch minulého storočia.

Pri kyslej hemolýze z ketoamínu v HbA_{1c} vzniká 5-hydroxymetylfurfural, ktorý je stanovovaný ako žltý produkt s kyselinou tiobarbitorovou. Kontrolu kvality meraní zabezpečila pani Pospíšilová (na obrázku) a pani Filipová.

Obr. 2

Princíp glykácie hemoglobínu (z monografie [16]).

Obr. 3

Pentózový cyklus a enzýmy antioxidačných systémov.

A

V pentózovom cykle vznikajú redukované koenzýmy NADPH, ktoré sú využité okrem iných reakcií v redukcii oxidovaného glutatiónu (GLU = glukóza, G6P = glukóza-6-fosfát. G6PD a 6PGD = enzýmy glukóza-6-fosfátdehydrogenéza a 6-fosfoglukonátdehydrogenéza.

B

Vodíky v redukovanej forme koenzýmu NADPH sú využívané pri redukcii oxidovaného glutatiónu (GSSG) a redukovaný glutatión (GSH) na redukcii rôznych peroxidov. Enzýmy: GR = glutatiónreduktáza a GPX = glutatiónperoxidáza.

C

Superoxidový radikál je rozložený superoxididmutázou (SOD) a peroxid vodíka z tejto reakcie na vodu a kyslík katalázou (KAT).

Merania (okrem katalázy) sme robili na automatických analyzátoroch Cobas Mira a Cobas Integra (Roche) súpravami Randox. Niektoré výsledky sú uvedené v [17-21]. Pracovali sme v laboratóriu Cumulus s.r.o. s RNDr. Annou Šipulovou-Chmelárovou.

Obr. 4
Hladina glykovaného hemoglobínu odráža nedávne hyperglykémie lepšie, ako dávne Vysvetlenie v [28]

Obr. 5
Integrovaný pohľad na rôzne dimenzie dysglykémie pri diabetes mellitus v patogenéze diabetom asociovaných komorbidít

Obr. 6
Zjednodušená štruktúra lipoproteínu(a)

A
LIPIDOVÁ ČASŤ LDL
TISÍCE MOLEKÚL CHOLESTEROLU, TRIACYLGLYCEROLOV A FOSFOLIPIDOV VO VNÚTRI
PRIEMER 22 – 26 nm
MALÉ DENZNÉ SÚ ATEROGENNE

B
APOPROTEIN B₁₀₀ JEDNA MOLEKULA NA KAŽDÚ ČASTICU LDL
MW 550 kDa
5 PODJEDNOTIEK, 11 DOMÉN

C
APOPROTEIN_(A)
NEFUNKČNÝ PLAZMINOGÉN PRIPOJENÝ NA APOPPROTEÍN B₁₀₀
RÔZNY POČET ZMENENÝCH „KRINGLE“ DOMÉN (10 – 50)
MW PODĽA POČTU KRINGLE A SACHARIDOVEJ ZLOŽKY (200 – 500 kDa)

LITERATÚRA

- Wyngarden JJ (Ed.) Cecil's textbook of medicine, 18th Ed, 1988, Saunders Philadelphia 2404s. ISBN 0-7216-1848-0
- Ráčz O, Korecová M, Ništiar F. 60 years of diabetes mellitus in Kosice – the legacy of professor Rudolf Korec. 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine Padua - Abano Terme, Italy, Sept. 12th-16th 2012, Abstracts 81.
- Ráčz O. Egy kassai tanítvány az intézetről és a prófról. (Košický žiak o ústave a o profovi – životopis prof. Strauba) Magyar Tudomány 2014, 1, 13-15.
- Ráčz O, Mydlík M, Derzsiová K, Mešťan P. Pór Ferenc professzor, a kassai belgyógyászati iskola alapítója, a kassai orvosok „Apusa” (Profesor František Pór, zakladateľ košickej internistickej školy, „Apuš“ košických lekárov). Orvosi Hetilap 2019, 160, 73-77
- Ráčz O, Biszku E., Straub FB. Study of the inactivation of glucose-6-phosphate dehydrogenase in hemolysate. 1974; 9th FEBS Meeting, Budapest, Abstract
- Ráčz O, Biszku E, Straub FB. Heat inactivation of glucose-6-phosphate dehydrogenase in serial osmotic hemolysates. Acta Biochim Biophys Acad Sci Hung 1976; 11: 219
- Ráčz O, Biszku E, Straub FB. Artifacts imitating aging of glucose-6-phosphate dehydrogenase in human erythrocytes. European J. Biochem 1979; 96: 503-507
- Ráčz O. A vörösvérsejt öregedése és a G6PD szerkezetváltozása közötti összefüggés vizsgálata. (Výskum súvislostí medzi starnutím červených krviniek a štruktúrnymi zmenami G6PD. Kandidátska dizertácia). MTA Enzimológiai Intézet. Budapest 1977, 93s
- Korec R. Patologická fyziológia. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava, 1964, 720s.
- Korec R. Experimental Diabetes Mellitus in the Rat. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1967, 156s. Druhé doplnené vydanie Spontaneous Diabetes Mellitus in the Rat and Mouse. Edičné stredisko UPJŠ Košice 1991, 278s ISBN 80-7097-123-1
- Rahbar S. An abnormal hemoglobin in red cells of diabetics. Clin. Cim. Acta 1968; 22: 296-298
- Bunn HF, Gabbay KH, Gallop PM. The glycosylation of hemoglobin. Science 1978; 200: 21-27
- Ráčz O; Riemerová M. Absence of rapid glycosylation of rat haemoglobin. Diabetologia 1983; 24: 396-397
- Vícha, T; Ráčz, O, Stanická, S. The practical value of measuring glycosylated haemoglobin in diabetic outpatient

- practice. 18th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Budapest, Hungary, Abstract No. 337. Diabetologia 1982; 208-209
15. **Rácz O.** Glycation of proteins. Acta Fac. med. Univ. Brunensis 1985, 92, 21-27
 16. **Rácz O, Vícha T, Pačín J.** Glykohemoglobín, glykácia bielkovín a diabetes mellitus. Osveta Martin, 1989, 243s.
 17. **Rácz O, Ništier F, Šipulová A, Riemerová M.** Glutathione peroxidase in blood of diabetic and nondiabetic BB rats. Arch Gerontol Geriatr 1994; Suppl. 4: 207-216
 18. **Mydlík M, Derzsiová K, Šipulová A, Lovásová E, Rácz O, Petrovičová J.** A modified dialyzer with vitamin E and antioxidant defense parameters. Kidney International 2001; 59 Suppl. 78: s144-s147
 19. **Lukán N, Rácz O, Mocnejová I, Tkáč I.** Monitoring antioxidant enzymes in red cells during allergen immunotherapy. J Physiol Biochem 2008;64:143-148.
 20. **Morochovič R, Rácz O, Kítka B, Pingorová S, Cibura P, Tomková D, Lenártova R:** S100B protein in early management of patients after mild traumatic brain injury. Eur J Neurol 2009; 16:1112-1117
 21. **Frišman E, Rácz O, Chmelárová A** Red cell antioxidant enzymes and prognostic indexes in patients with burns. Burns 2013; 39: 458-464
 22. **Rácz O, Balla J, Kuzmová D, Lepejová K, Dombrovský P:** HbA1c – ak áno, tak ako? Labor aktuell 2008/2: 16-19
 23. **Rácz O, Kuzmová D, Dombrovský P:** HbA1c – otvorené otázky a pochybnosti. Labor aktuell 2008/3: 9-11
 24. **Rácz O, Kuzmová D, Lepejová K, Dombrovský P:** HbA1c – nekonečný príbeh? Prvá kapitola. Labor Aktuell, 2012/1: 27-32
 25. **Rácz O, Kuzmová D, Lepejová K, Dombrovský P.** HbA1c – nekonečný príbeh? Druhá kapitola. Labor Aktuell, 2012/2: 24-27
 26. **Rácz O:** A HbA1c régi és szép új világa (*Starý a pekný nový svet HbA1c*). Diabetologia Hungarica 2008; XVI: 239 -248. *Práca na základe pozvanej prednášky z príležitosti udelenia čestného členstva Maďarskej diabetologickej spoločnosti, Tihany, 2008*
 27. **Rácz O, Kuzmová D, Futáš E, Kollár J, Vícha T. Reiter, G.** Glykácia hemoglobínu pri dlhotrvajúcich hyperglykemických epizódach. Interpretácia výsledkov matematického modelovania. Časopis Lek Čes 1989; 128: 714-717
 28. **Rácz O, Barkai L, Eigner G, Kovács L, Bicsák M, Muriová K, Dombrovský P.** A glikációs index lehetséges magyarazata a hemoglobin glikáció biokinetikus modellje alapján. (*Možné vysvetlenie glykačného indexu na základe biokinetického modelu glykácie hemoglobínu*) Orvosi Hetilap 2021, 162, 1652-1657
 29. **Rácz O, Tankó A.** Dr. Antal Genersich an outstanding physician and pathologist from the Zips region. 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine, Padua – Abano Terme, Italy, Sept. 12th -16th 2012, Abstracts 95.
 30. **Mydlík M, Derzsiová K, Rácz O.** Professor František Pór, MD. – an outstanding internist from former Czechoslovakia 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine, Padua, Abano Terme, Italy, Sept. 12th -16th 2012, Abstracts 52.
 31. **Rácz O, Šimko D, Babík J, Jiroušková M.** Stephan Simko, MD, PhD, the founder of acute and reconstructive burns surgery in Slovakia. 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine, Padua – Abano Terme, Italy, Sept. 12th -16th 2012, Abstracts 70.
 32. **Rácz O, Schweitzer P, Mydlík M.** Wiliam Ganz, the coinventor of the Swan-Ganz cardiac catheter was born in Kosice Ganz. 43rd Congress of the International Society for the History of Medicine, Padua – Abano Terme, Italy Sept. 12th -16th 2012, Abstracts 95.
 33. **Fövényi J, Rácz O, Veselá L.** Budapesttől Londonig: Kohner Éva Mária (1929 – 2021) (*Z Budapešti do Londýna: Eva Maria Kohner (1929-2021)*). Orvosi Hetilap 2022; 163: 1369-1372
 34. **Rácz O:** Čo dostala diabetológia z Iránu? Laboratórna diagnostika 2024; 29: 81-83
 35. **Rácz O V.** Samuel Rahbar and the serendipitous path from an unusual electrophoretic band to the gold standard of glycaemic compensation of diabetic patients. 49th Congress of the International Society for the History of Medicine. Salerno, Italy, 9-12.10.2024. Práca prijatá na kongres, pripravená in extenzo do tlače.
 36. **Rácz O, Lokšová-Ráčová K, Hubková B.** Košické balady – Oliver Rácz. Múzeum V. Löfflera Košice 2023: 40s. ISBN 978-80-88760-32-2
 37. **Rácz OV, Lovásová E, Nováková J, Philippiová A.** Integrácia markerov glykemickej kompenzácie vrátane variability glykémie u chorých s diabetes mellitus. Diabetes a obezita 2024; 47: 13-19
 38. **Rácz O.** Progress in markers of glycaemic compensation of diabetes mellitus from Joslin, through DCCT study and to continous glucose measurement. 3rd EAPE Congress, 'The Capital of Knowledge', University of East London, 3-5 April 2024, Book of abstracts. (Full paper in press).
 39. **Kalanin P, Rácz O, Fedačko J, Lenártová R.** Lipoproteín(a) vo vzťahu k fibrilácii predsiení a prímeru ľavej predsieni u pacientov vo veku nad 65 rokov. Lek Obzor 2024; 73: 357-356

40. Rácz O, Fedačko J, Kalanin P, Lenártová R. Lipoprotein(a), atrial fibrillation and left atrial diameter in elderly – unexpected results and the possible way to get out of this quagmire. Arch Hungarian Medical Assoc America 2023; 31: 76-77. Abstracts 54th Annual Scientific Meeting of HMAA, Current Developments in Biomedical and Clinical Sciences. Sarasota FL, 22nd – 27th October 2023

41. Rácz O, Fedačko J, Sedláková E, Lenártová R, Kalanin P. Paving the way to general use and proper interpretation of lipoprotein(a) through understanding its genetic background and structural heterogeneity. Frontiers in Medicine 2024, odoslané do tlače.